

DA ALEGORIA DO SERTÃO À MARGINALIDADE URBANA: CONTINUIDADE, RESISTÊNCIA E CRÍTICA NO CINEMA BRASILEIRO

Eliana Guerra

Doutoranda em História da Arte e Musicologia

Universidade de Salamanca (USAL), Espanha

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9562-8945>

E-mail: elianaguerra@usal.es / elianaguerra@uol.com.br

Resumo

Este artigo examina a representação do Sertão nordestino no cinema brasileiro e sua projeção crítica em movimentos posteriores, como o Cinema Marginal e a Pornochanchada. Desde o Cinema Novo, o Sertão se configura como um espaço simbólico de denúncia social e resistência política, cuja matriz se transforma e se desloca para o contexto urbano. Assim, o Sertão é compreendido como uma categoria simbólica que atravessa diferentes linguagens do cinema brasileiro moderno.

Palavras-chave

Cinema Novo; Cinema Marginal; Pornochanchada; Sertão nordestino.

Abstract

This article examines the representation of the northeastern Sertão in Brazilian cinema and its critical projection in later movements such as Cinema Marginal and Pornochanchada. From Cinema Novo, the Sertão emerges as a symbolic space of social denunciation and political resistance, whose matrix transforms and shifts into the urban context. Thus, the Sertão is understood as a symbolic category that traverses multiple cinematic languages in modern Brazilian cinema.

Keywords

Cinema Novo; Cinema Marginal; Pornochanchada; Northeastern Sertão.

Introdução

A representação do Sertão nordestino no cinema brasileiro tem sido fundamental para compreender a formação de uma estética nacional e o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre as desigualdades sociais do país. Esta análise se fundamenta em *Cinema Brasileiro em 3 Atos: Novo, Marginal e Pornochanchada* (Guterres Santana,

2021), que permite contextualizar a evolução do cinema brasileiro moderno desde seus movimentos fundacionais até suas expressões urbanas e experimentais.

Desde o surgimento do Cinema Novo na década de 1960, filmes como *Vidas Secas* (Pereira dos Santos, 1963) e *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (Rocha, 1964) consolidaram um imaginário do Sertão marcado pela miséria, resistência popular e espiritualidade. A estética desse movimento, caracterizada por luz intensa, planos prolongados e minimalismo expressivo, reflete visualmente a opressão histórica exercida sobre os habitantes do Nordeste e articula uma crítica política por meio da alegoria (Ramos, 1987, pp. 17-21).

Essa perspectiva estabelece um fio condutor até o Cinema Marginal e a Pornochanchada, que, embora urbanos e estilisticamente divergentes, continuam explorando tensões sociais, marginalidade e estratégias de resistência cultural, ampliando a análise da sociedade brasileira e sua representação cinematográfica (Ramos, 1987, pp. 18-19; Guterres Santana, 2021, p. 117).

Cinema Novo e a representação do Sertão

O Cinema Novo, surgido na década de 1960, buscou desenvolver uma linguagem cinematográfica capaz de refletir a realidade socioeconômica do Brasil, influenciado por correntes marxistas e debates sobre cinema e política (Bazin, 1967; Deleuze, 1983). A chamada “Trilogia do Sertão” — *Vidas Secas* (1963), *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (1964) e *Os Fuzis* (1964) — configura o Sertão como um espaço de opressão e resistência, onde a relação entre luz, paisagem e narrativa traduz a alienação e a luta cotidiana dos habitantes (Ramos, 1987, pp. 16-17).

Em *Terra em Transe* (Rocha, 1967), a alegoria permite refletir a frustração do intelectual e a desilusão política posterior ao golpe militar, situando a narrativa em um Brasil fictício que remete ao real. A combinação de realismo, simbolismo e montagem dialética estabelece uma linguagem cinematográfica que integra forma e crítica social (Eisenstein, 1949, pp. 45-52).

Glauber Rocha desenvolve a chamada “estética da fome”, entendida não apenas como representação da miséria, mas como confrontação do espectador com a violência social invisibilizada pelas elites culturais. Assim, o Sertão se torna uma metáfora da

nação, condensando tensões entre atraso e modernização, fé e rebelião, dominação e emancipação (Viana da Silva, 2021, pp. 223-224).

Cinema Marginal: fragmentação, ironia e subversão urbana

No final da década de 1960, no contexto do endurecimento da ditadura militar após o AI-5, surge o Cinema Marginal, que se distancia de certos pressupostos do Cinema Novo, mas mantém a crítica social. Filmes como *O Bandido da Luz Vermelha* (Sganzerla, 1968) e *A Margem* (Candeias, 1967) introduzem fragmentação narrativa, improvisação e mistura de gêneros, apropriando-se de imagens do cinema popular urbano para articular uma crítica potente (Ramos, 1987, pp. 69-70).

O Cinema Marginal prolonga dialeticamente a crítica do Cinema Novo: se o primeiro denunciava a miséria por meio da alegoria do Sertão, o Marginal desdobra a crítica por meio do excesso, do humor e da ironia, adaptando a “estética da fome” à “estética do desperdício”. A antropofagia cultural praticada por Sganzerla e Bressane resignifica gêneros importados, consolidando um cinema urbano e crítico profundamente vinculado à sensibilidade social desenvolvida pelo Cinema Novo (Bernardet, 2012).

Pornochanchada: erotismo, crítica e contradição social

Entre o final da década de 1960 e a década de 1970, a Pornochanchada se inscreve numa tradição de resistência cultural herdada do Cinema Novo e do Cinema Marginal, apropriando-se de recursos do cinema popular, do humor e do excesso como estratégias críticas frente ao autoritarismo. Em diálogo com a antropofagia cultural e com uma estética marcada pela precariedade e fragmentação, o corpo e o desejo se configuram como espaços de disputa simbólica e emancipação, prolongando as tensões sociais já exploradas pelo cinema brasileiro de oposição durante a ditadura militar (Guterres Santana, 2021, pp. 118-119).

Embora geograficamente distante do Sertão, a Pornochanchada compartilha com o Cinema Novo e o Cinema Marginal a preocupação com a marginalidade e as tensões sociais, deslocando a resistência do espaço rural para o corpo urbano, o humor e as linguagens eróticas. Conforme demonstra Oliveira (2020, pp. 6-8), a junção entre humor e erotismo constitui uma estratégia central desse filão cinematográfico, inserido em

disputas discursivas que envolvem crítica, censura e recepção pública. Nesse contexto, o corpo e o desejo operam como linguagens cifradas de crítica e liberdade simbólica, evidenciando que a subversão atravessa diferentes territórios e formas de representação no cinema brasileiro.

Continuidade e contribuições para a compreensão do Sertão

A análise conjunta do Cinema Novo, do Cinema Marginal e da Pornochanchada evidencia um fio condutor na representação crítica da sociedade brasileira: marginalidade, resistência e invenção estética (Xavier, 2007; Albuquerque Júnior, 2011, pp. 33-35; Oliveira, 2020, pp. 6-8). Essa continuidade demonstra que a tensão entre opressão e emancipação, entre corpo e política, constitui um eixo central do cinema moderno do país, permitindo compreender como a produção cinematográfica contribui para a construção cultural e política do Brasil.

Ao longo dessas correntes, o Sertão se consolida como uma categoria simbólica que atravessa contextos e linguagens diversos, desde a alegoria rural até a experimentação urbana, o humor satírico e as expressões eróticas. A transformação do espaço rural em cenário de crítica e a incorporação de recursos urbanos e populares evidenciam a persistência de um cinema comprometido com a reflexão social e a emancipação simbólica.

Assim, a evolução desses movimentos evidencia a capacidade do cinema brasileiro de reinventar sua linguagem e ampliar seu alcance crítico, reafirmando o Sertão como um símbolo duradouro de luta, resistência e criatividade dentro da identidade cinematográfica nacional.

Referências

- Albuquerque Júnior, D. M. de. (2011). *A invenção do Nordeste e outras artes* (5ª ed.). Cortez.
- Bernardet, J.-C. (2012). *Cinema marginal?* São Paulo: Heco Produções. ISBN 9788598404042.
- Deleuze, G. (1983). *Cinéma 1: L'image-mouvement*. Les Éditions de Minuit.
- Eisenstein, S. (1949). *Film form: Essays in film theory*. Harcourt, Brace & Company.

- Pereira dos Santos, N. (Director). (1963). *Vidas secas* [Película]. Vera Cruz.
- Ramos, F. (1987). *Cinema marginal, 1968-1973: A representação em seu limite*. EMBRAFILME/Ministério da Cultura.
- Rocha, G. (Director). (1964). *Deus e o diabo na terra do sol* [Película]. Vera Cruz.
- Rocha, G. (Director). (1967). *Terra em transe* [Película]. Mapa Filmes.
- Rocha, G. (2004). *Revolução do cinema novo*. Cosac Naify. (Trabajo original publicado en 1965)
- Guterres Santana, C. W. (2021). *Rogério Sganzerla: Rastros de antropofagia no rosto de personagens do cinema marginal* [Tesis de maestría, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul]. Repositório TEDE PUCRS.
<https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9677>
- Oliveira, M. V. (2020). *Pornochanchada: crítica, gênero e distinção cultural nos anos 1970* (Tesis de maestría). Universidade de São Paulo.
<https://repositorio.usp.br/item/003033787>
- Sganzerla, R. (Director). (1968). *O bandido da luz vermelha* [Película]. Embrafilme.
- Viana da Silva, I. M. (2021). *The Glauberian artistic-intellectual trajectory: From aesthetics of hunger to Eztetyka of the dream*. [Artículo académico]. Universidad / Revista. pp. 223-224.
- Xavier, I. (2007). *Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome*. Paz e Terra.